

1. Pendahuluan

Permasalahan yang sering terjadi di dalam penulisan ilmiah adalah si penulis lupa mencantumkan sumber referensi di daftar pustaka, padahal sebelumnya penulis telah ada melakukan pengutipan di isi tulisan. Jika ini terjadi maka dapat mengurangi kualitas sebuah tulisan ilmiah. Terlebih lagi, pihak pembaca akan kesulitan untuk merujuk kebenaran segala sesuatu yang telah dikutip oleh penulis.

Masalah tersebut dapat diatasi dengan fasilitas yang tersedia di *Microsoft Word* secara otomatis. Ketika penulis melakukan pengutipan sebuah referensi, ia dapat langsung menyematkan sumber referensi pada kutipan tersebut dan kemudian secara otomatis segala catatan sumber referensi tersebut akan terkumpul di daftar pustaka (bibliografi) serta dapat di-*update* oleh si penulis apabila sebuah tulisan selesai dikerjakan.

Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan sitasi dan penulisan daftar pustaka secara otomatis menurut gaya *American Psychological Association* (APA). Diharapkan dengan tulisan ini dapat membantu para mahasiswa dan dosen dalam menulis ilmiah.

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
2. Sitasi dan Bibliografi	2
3. Teknik Umum Penulisan Sitasi dan Bibliografi	4
3.1. Teknik Menulis Sitasi/Kutipan (<i>Citation</i>)	4
3.2. Teknik Menulis Daftar Pustaka (<i>Bibliography</i>)	6
4. Beberapa Contoh Penulisan Sitasi.....	9
4.1. Contoh Penulisan Sitasi dari Buku (<i>Book</i>).....	9
4.2. Contoh Penulisan Sitasi dari suatu Bagian Buku (<i>Book Section</i>)	11
4.3. Contoh Penulisan Sitasi dari Jurnal (Journal)	13
4.4. Contoh Penulisan Sitasi dari <i>Web site</i> dan <i>Document From Website</i>	16
Daftar Pustaka	19

Sitasi & Bibliografi

Cara Otomatis Penulisan Kutipan dan Daftar Pustaka di Microsoft Word untuk Keperluan Skripsi, Tesis dan Disertasi

Azuar Juliandi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
azuarumsu@gmail.com
12 September 2016

2. Sitasi dan Bibliografi

Penulisan sitasi (kutipan) dan bibliografi (daftar pustaka) secara otomatis di Microsoft Word dapat mengikuti format penulisan *American Psychological Association* (APA); Chicago; *Modern Language Association* (MLA) dan sebagainya.

Sebenarnya, cukup banyak gaya (*style*) pengutipan referensi yang bisa diikuti oleh seorang penulis. Umumnya setiap lembaga seperti lembaga pendidikan tinggi menentukan salah satu gaya pengutipan referensi yang wajib diikuti oleh orang-orang di dalamnya dalam rangka melakukan penulisan ilmiah.

Berbagai Standart Sitasi dan Bibliografi

<i>Abbreviation</i>	<i>Style name</i>
APA	<i>American Psychological Association</i>
Chicago	<i>The Chicago Manual of Style</i>
GB7714	<i>Standardization Administration of China</i>
GOST - Name Sort	<i>The Federal Agency of the Russian Federation on Technical Regulating and Metrology</i>
GOST - Title Sort	<i>The Federal Agency of the Russian Federation on Technical Regulating and Metrology</i>
ISO 690 - First Element and Date	<i>International Organization for Standardization</i>
ISO 690 - Numerical Reference	<i>International Organization for Standardization</i>
MLA	<i>Modern Language Association</i>
SIST02	<i>Standards for Information of Science and Technology by Japan Science and Technology Agency</i>
Turabian	<i>Turabian Style</i>

Sumber: Microsoft, 2016.

Dalam tulisan ini dicontohkan bagaimana penulisan sitasi dan bibliografi mengikuti format penulisan mengikuti gaya *American Psychological Association* (APA).

- 1) Sitasi (kutipan): Sitasi (*citation*) adalah kutipan dari suatu sumber tulisan ilmiah seperti jurnal, buku teks dan sebagainya yang ditulis oleh orang lain dan dirujuk untuk tujuan penulisan jurnal, makalah proseding, skripsi, tesis disertasi dan sejenisnya. Secara umum sitasi atau kutipan terbagi menjadi dua, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung:
 - a. Kutipan langsung adalah kalimat kutipan yang ditulis apa adanya sebagaimana sumber aslinya, tidak dirubah, tidak diringkas oleh si pengutip.

b. Kutipan tidak langsung adalah kalimat kutipan yang diringkas, disimpulkan atau dibahasakan kembali oleh si pengutip berdasarkan kalimat si pengutip sendiri tanpa mengurangi makna sumber aslinya.

Sitasi sebaiknya adalah kutipan tidak langsung. Dengan melakukan pengutipan tidak langsung, berarti si pengutip telah berupaya untuk menghindari plagiarisme dan telah melakukan revidi atau analisis terhadap apa yang dirujuknya, bukan semata-mata memindahkan sepenuhnya isi sumber referensi. Sumber referensi untuk kutipan tidak langsung seperti yang tersedia di *Microsoft Word* diletakkan pada akhir kalimat, yakni nama penulis referensi, tahun dan halaman. Contoh: Tahapan di dalam sebuah penelitian tindakan adalah seperti model yang dibangun oleh Kurt Lewin yakni melakukan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi (Costello, 2007, hal. 14).

2) Daftar pustaka (Bibliografi): Daftar pustaka atau bibliografi umumnya terletak di bagian di akhir sebuah tulisan ilmiah. Di tempat tersebutlah dikumpulkan sumber-sumber referensi secara lengkap dari segala referensi yang telah dikutip oleh seorang penulis tulisan ilmiah. Umumnya format penulisan daftar pustaka adalah menampilkan nama penulis baik penulis pribadi (*author*) maupun lembaga (*corporate author*), diikuti dengan tahun tulisan, judul tulisan, nama lembaga penerbit dan sebagainya. Berikut ini tiga contoh penulisan daftar pustaka dari sumber buku, jurnal dan *web site*.

a. Buku: Nama akhir penulis dan diikuti dengan singkatan nama awal penulis; tahun penerbitan; judul buku diketik miring dan berhuruf kapital pada setiap awal kalimat; nama kota tempat penerbitan; nama penerbit.
Contoh: McKernan, J. (2008). *Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy and action*. New York: Routledge.

b. Jurnal: Nama akhir penulis dan diikuti dengan singkatan nama awal penulis; tahun penerbitan; judul artikel jurnal berhuruf kapital pada awal kalimat; nama jurnal diketik miring dan berhuruf kapital pada setiap awal kata; volume dan nomor jurnal; nomor halaman artikel jurnal.
Contoh: Seals, M., Hammons, J., & Mamiseishvili, K. (2014). Teaching assistants' preparation for, attitudes towards, and experiences with academic dishonesty: Lessons learned. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 26 (1), 26-36.

c. *Web site*: Nama akhir penulis dan diikuti dengan singkatan nama awal penulis; tahun penulisan; nama halaman *web site* diketik miring dan berhuruf kapital pada setiap awal kalimat; bulan tanggal dan tahun saat pengutipan artikel; nama *web site* diketik regular dan berhuruf kapital pada setiap awal kata; alamat lengkap *web site*.

Contoh: Kumpulainen, K., & Green, J. S. (2014). *International of learning and media*. Dipetik Nopember 25, 2014, dari MIT Press Journals: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/IJLM_a_00091#.VHhS1iKsWjU.

Penulisan sitasi dan daftar pustaka secara otomatis tersebut dapat menggunakan fasilitas yang tersedia di dalam Microsoft Word. Jenis-jenis penulisan sitasi yang disediakan di dalam *Microsoft Word* adalah sebagai berikut:

- *Book*
- *Book section*
- *Journal article*
- *Article in periodical*
- *Conference proceedings*
- *Report*
- *Web site*
- *Document form web site*
- *Electronic source*

3. Teknik Umum Penulisan Sitasi dan Bibliografi

3.1. Teknik Menulis Sitasi/Kutipan (*Citation*)

Teknik menulis sitasi menurut gaya APA di dalam *Microsoft Word* adalah sebagai berikut: (1) Pilih menu *References*; (2) Pilih APA di bagian *Style*; (3) Pilih *Insert Citation*; (4) Pilih *Add New Sources*.

- 1) Pilih jenis sumber referensi di *Type of Source* (*Book* untuk sumber referensi yang berasal dari buku, *Journal Article* untuk sumber referensi yang berasal dari jurnal, *Web site* untuk sumber referensi yang berasal dari *web site*, dan lain-lain). Pada contoh di dalam gambar yang dipilih adalah *Book* (buku);
- 2) Pilih *Indonesian* di *Language* (jika tidak ada pilihan *Indonesian*, pilih saja default atau *English*);

- 3) Isi sumber referensi (misalnya untuk sitasi yang bersumber dari buku: Ketikkan nama penulis dengan lengkap tanpa disingkat pada *Author* atau nama lembaga pada *Corporate Author*. Jika nama penulis lebih dari satu pisahkan dengan menggunakan tanda titik koma (;); ketikkan judul buku di bagian *Title* dengan menggunakan huruf kapital pada awal kalimat, kecuali kata-kata yang memang harus berhuruf besar seperti nama agama, nama tempat, nama lembaga dan sebagainya; ketikkan tahun penerbitan pada *Year*, ketikkan nama kota tempat penerbitan pada *City*, ketikkan nama penerbit pada *Publisher*; Setelah selesai pilih OK. Lihat contoh dalam gambar berikut ini.

Ketika selesai, maka akan terlihat tulisan seperti contoh di berikut ini:

(Jones & Farness, 2002)

Dalam contoh di atas tertulis (Jones & Farness, 2002). Tulisan tersebut tidak bisa diubah. Jika ingin merubahnya, misalnya nomor halaman sumber sitasi perlu ditulis di samping tahun, maka klik nama penulis tersebut, lalu klik tanda panah di samping kanan, dan pilih "Convert citation to static text".

Selanjutnya ketikkan halaman buku yang dikutip, contohnya jika halaman buku yang dikutip adalah halaman 14 ketikkan hal. 14. Lihat contoh hasilnya berikut ini:

(Jones & Farness, 2002, hal. 14)

Untuk penulisan yang berasal dari sumber lain, seperti jurnal, *web site*, dan sebagainya dapat dibaca lebih lanjut pada bagian akhir tulisan ini.

3.2. Teknik Menulis Daftar Pustaka (*Bibliography*)

Apabila sudah selesai mengetik sumber sitasi seperti di atas, maka secara otomatis sumber kutipan telah terdaftar di daftar pustaka. Penulis hanya membutuhkan mengaktifkan *bibliography* pada halaman tertentu yang diinginkan penulis. Umumnya daftar pustaka (bibliografi) diletakkan pada halaman akhir setelah kesimpulan atau penutup tulisan.

Langkah-langkah mengaktifkan atau memunculkan daftar pustaka adalah sebagai berikut: (1) Pilih menu *References*; (2) Pilih APA di bagian *Style*; (3) Pilih *Bibliography*; (4) Pilih lagi *Bibliography* di bawahnya.

Selanjutnya akan muncul daftar pustaka secara otomatis seperti contoh gambar di bawah ini.

Bibliography

Jones, P., & Farness, J. (2002). *College writing skills*. San Diego: Collegiate Press.

Jika ingin merubah sesuatu misalnya kata "*Bibliography*" hendak diganti menjadi "Daftar Pustaka", klik pada kata Bibliography tersebut. Demikian juga agar baris kedua dan seterusnya ingin dibuat lebih menjorok ke dalam, dapat menggeser "*Hanging Indent*" di atas layar word.

Apabila tulisan telah selesai dan tidak ada tambahan kutipan lain, maka daftar pustaka dapat diperbaharui (*update*) agar seluruh sumber kutipan tercantum di dalam daftar pustaka.

Caranya adalah dengan mengklik salah satu isi daftar pustaka, lalu klik "Update Citations and Bibliography".

Setelah itu, seluruh kutipan akan termuat di dalam daftar pustaka yang telah di-update tersebut. Lihat contoh di bawah ini.

Bibliography

- Ali, A. J. (2009). Islamic perspectives on leadership: A model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2 (2), 160-180.
- Bank Indonesia. (2014). *Laporan perekonomian Indonesia tahun 2014*. Dipetik Juni 14, 2015, dari Bank Indonesia: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx
- Costello, P. J. (2007). *Action research*. London: Continuum.
- Jones, P., & Farness, J. (2002). *College writing skills*. San Diego: Collegiate Press.
- Kumpulainen, K., & Green, J. S. (2014). *International of learning and media*. Dipetik Nopember 25, 2015, dari MIT Press Journals: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/IJLM_a_00091#.VHhS1iKsWJU
- McKernan, J. (2008). *Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy and action*. New York: Routledge.
- Microsoft. (2016). *Bibliography citation styles*. Dipetik September 12, 2015, dari Microsoft: <https://support.office.microsoft.com/en-US/Article/Bibliography-citation-styles-79f0c268-fd3b-4529-b31d-1fccf18020cc?ui=en-US&rs=en-001&ad=US>
- Salleh, M. S. (2014). Islamisasi pemikiran pembangunan. Dalam M. S. Salleh, Muhyarsyah, M. Qorib, M. S. Hanafi, Sukiman, Warjio, et al., & A. Juliandi (Penyunt.), *Islamisasi pembangunan*. Medan: UMSU Press.
- Seals, M., Hammons, J., & Mamiseishvili, K. (2014). Teaching assistants' preparation for, attitudes towards, and experiences with academic dishonesty: Lessons learned. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 26 (1), 26-36.
- Susilo, B., Siagian, A., & Bernard, J. F. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Gramedia.

Untuk contoh-contoh sitasi lain yang sering digunakan di dalam tulisan dapat dilihat pada contoh-contoh di bawah ini.

4. Beberapa Contoh Penulisan Sitasi

4.1. Contoh Penulisan Sitasi dari Buku (*Book*)

Penulisan sitasi yang bersumber dari jenis “buku (*book*)” bermakna bahwa kita mengutip sebagian kalimat atau pokok pikiran dari suatu judul buku tertentu seperti buku teks. Buku tersebut bisa jadi ditulis oleh seorang penulis atau lebih. Jika penulisnya lebih dari satu orang, kita tidak bisa mengetahui siapa sebenarnya yang menulis suatu bab tertentu di dalam buku tersebut. Misalnya seperti contoh gambar di bawah ini. Nama penulis buku tersebut terdiri dari tiga orang yakni “Azuar Juliandi, Irfan dan Saprinal Manurung”. Namun kita tidak mengetahui siapa diantara ketiga penulis tersebut yang menulis bab I.

Cara penulisan sitasi dari sumber buku (*book*) seperti itu adalah dengan memilih “*Book*” pada bagian “*type of source*”.

Langkah-langkahnya penulisan sitasi untuk jenis buku seperti di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Ketikkan nama penulis dengan lengkap tanpa disingkat pada bagian "Author". Jika nama penulis lebih dari satu orang, pisahkan masing-masing nama orang dengan menggunakan tanda titik koma (;). Jika penulisnya bukan nama orang tetapi menggunakan nama lembaga atau organisasi, maka ceklis "Corporate Author" dan ketikkan nama lembaga atau organisasinya (pada gambar lihat di 1a).

Create Source

Type of Source: Book

Bibliography Fields for APA

Author: Azuar Juliandi; Irfan; Saprihal Manurung (1)

Corporate Author (1a)

Title: Metodologi penelitian bisnis: Konsep dan aplikasi (2)

Year: 2014 (3)

City: Medan (4)

Publisher: UMSU Press (5)

Show All Bibliography Fields

Tag name: Example: Adventure Works Press

Azu14

OK (6) Cancel

METODOLOGI PENELITIAN BISNIS (2)
Konsep dan Aplikasi

Penulis: Azuar Juliandi, Irfan, Saprihal Manurung (1)
Editor: Fahrizal Zulkarnain
Desain Sampul: Zulfadli

Copyright © Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

Cetakan Pertama: September 2014 (3)

Diterbitkan oleh:
UMSU PRESS (5) (4)
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296
Email: umsupress@gmail.com
Website: http://umsupress.com

ISBN: 978-602-70330-3-0

- 2) Ketikkan judul buku di bagian "Title" dengan menggunakan huruf kapital pada awal kalimat, kecuali kata-kata yang memang harus berhuruf besar seperti nama agama, nama negara, kota atau tempat tertentu, nama lembaga atau organisasi dan sebagainya.
- 3) Ketikkan tahun penerbitan pada "Year".
- 4) Ketikkan nama kota tempat penerbitan pada "City".
- 5) Ketikkan nama penerbit pada "Publisher".
- 6) Setelah selesai pilih "OK".

Hasilnya akan tertulis seperti ini: (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014). Sementara di dalam bibliografi atau daftar pustaka akan terlihat informasi atribut buku tersebut dengan lengkap, seperti berikut ini:

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: Konsep dan aplikasi*. Medan: UMSU Press.

4.2. Contoh Penulisan Sitasi dari suatu Bagian Buku (*Book Section*)

Book section adalah suatu jenis pengutipan referensi untuk jenis buku yang bab-babnya ditulis oleh beberapa orang penulis yang berbeda. Lihat contoh dalam gambar di bawah ini. Penulis terdiri dari delapan orang, yakni Muhammad Syukri Salleh, Muhyarsyah, Muhammad Qorib, Mohd Shukri Hanapi, Sukiman, Warjio, Kasyful Mahalli, Saprihal Manurung. Sementara editor bukunya adalah Azuar Juliandi.

Dari buku tersebut, seorang peneliti mengutip pikiran dari bab yang ditulis oleh Muhammad Syukri Salleh. Maka di dalam Microsoft Word, untuk jenis sitasi seperti itu dipilihlah "Book Section" di bagian "Type of Source".

Langkah-langkah pengisian sumber sitasinya adalah dengan memilih *Book Section* pada *Type of Source* dan klik *Show All Bibliography Fields* untuk menampilkan seluruh kolom formulir, lalu ketikkan:

- 1) Nama penulis bab yang dikutip. Jika nama penulis lebih dari satu orang pisahkan dengan karakter titik koma (;)
- 2) Judul bab yang dikutip. Ditulis dengan huruf kapital/huruf besar pada setiap awal kalimat, kecuali kata yang bukan di awal kalimat namun memang harus ditulis dengan huruf kapital seperti nama agama, nama kota, nama lembaga dan lain-lain;
- 3) Nama-nama seluruh penulis buku. Jika nama penulis lebih dari satu orang pisahkan dengan karakter titik koma;
- 4) Judul buku. Ditulis dengan huruf kapital/huruf besar pada setiap awal kalimat, kecuali kata yang bukan di awal kalimat namun memang harus ditulis dengan huruf kapital;
- 5) Tahun;
- 6) Nama kota tempat penerbitan;
- 7) Nama penerbit;
- 8) Nama-nama editor/penyunting.

 A screenshot of the 'Edit Source' window in a software application. The 'Type of Source' dropdown is set to 'Book Section'. The form contains the following fields:

- Author:** Muhammad Syukri Salleh (1)
- Title:** Islamisasi pemikiran pembangunan (2)
- Book Author:** Muhammad Syukri Salleh; Muhyarsyah; Muhammad Qorib; Mohd Shukri (3)
- Book Title:** Islamisasi pembangunan (4)
- Year:** 2014 (5)
- Pages:** Jika diperlukan, tulis rentang halaman judul seksi bukunya
- City:** Medan (6)
- Publisher:** UMSU Press (7)
- Editor:** Azuar Julandi (8)
- Translator:** Tuliskan jika ada penterjemah
- Volume:** (empty)
- Number of Volumes:** (empty)
- Chapter Number:** (empty)
- Short Title:** (empty)
- Standard Number:** (empty)
- Edition:** (empty)
- Comments:** (empty)

 At the bottom, there is a checkbox for 'Show All Bibliography Fields' which is checked, and a 'Tag name' field containing 'Muh14'. There are 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Hasilnya akan tertulis seperti berikut ini: (Salleh, 2014). Sementara di dalam bibliografi atau daftar pustaka akan terlihat informasi atribut buku tersebut dengan lengkap, seperti berikut ini:

Salleh, M. S. (2014). Islamisasi pemikiran pembangunan. Dalam M. S. Salleh, Muhyarsyah, M. Qorib, M. S. Hanafi, Sukiman, Warjio, et al., & A. Juliandi (Penyunt.), *Islamisasi pembangunan*. Medan: UMSU Press.

4.3. Contoh Penulisan Sitasi dari Jurnal (Journal)

Sumber referensi yang berasal dari jurnal sering sekali digunakan untuk referensi menulis ilmiah. Artikel-artikel di jurnal umumnya berisi informasi-informasi terbaru (*update*) mengenai hasil penelitian empiris mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu.

Sebaiknya, informasi dari artikel jurnal yang dapat dikutip untuk melandasi penulisan ilmiah adalah hasil temuan (*result*), analisis (*analysis*) atau diskusi (*discuss*) dari penelitian yang dilakukan si penulis jurnal, bukan mengutip sesuatu referensi yang dikutip oleh si penulis jurnal.

Contoh, salah satu informasi yang dipaparkan penulis artikel di dalam artikel jurnalnya (misalnya penulis artikel adalah Bambang) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian penulis: Jika penulis artikel jurnal (Bambang) menghasilkan temuan penelitian bahwa pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka yang boleh dikutip adalah informasi temuan Bambang tersebut.
- b. Kutipan/sitasi penulis dari tulisan orang lain: Jika penulis (Bambang) ada mengutip tulisan orang lain, misalnya, pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Robert, 2015). Informasi tersebut menunjukkan bahwa Bambang mengutip referensi dari tulisan Robert, maka kita tidak boleh mengutip ulang tulisan Robert tersebut tanpa melihat tulisan aslinya.

Berikut ini sebuah contoh sebuah potongan artikel jurnal ilmiah yang ingin dijadikan sitasi.

Di dalam contoh artikel jurnal di atas terdapat atribut-atribut informasi dari artikel jurnal, antara lain: (3) nama penulis artikel jurnal (Abbas J. Ali); (4) judul artikel (*Islamic perspectives on leadership: a model*); (5) nama jurnal (*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*); (6) tahun penerbitan (2009); (7) rentang nomor halaman artikel (pp. 160-180); (8) volume penerbitan (Vol. 2); dan (9) nomor penerbitan (No. 2). Letak informasi atribut artikel jurnal mungkin saja berbeda antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Ada jurnal yang menempatkan seluruh informasi atribut jurnal pada halaman awal artikel. Sementara jurnal lain meletakkannya sebahagian pada awal artikel dan sisanya pada halaman kedua atau ketiga.

Cara penulisan sitasi dari contoh jurnal di atas di dalam *Microsoft Word* terlihat pada gambar di bawah ini (Perhatikan penulisan huruf kapital/huruf besar dan huruf nonkapital/huruf kecil).

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pilih Journal Article;
- 2) Klik *Show All Bibliography Fileds* agar seluruh kolom pengisian tampil seperti gambar di bawah ini;
- 3) Ketikkan nama lengkap penulis. Jika lebih dari satu orang penulis, pisahkan dengan tanda titik koma (:)
- 4) Ketikkan judul artikel dengan huruf kapital/huruf besar pada awal "kalimat";
- 5) Ketikkan nama jurnal dengan huruf kapital/huruf besar pada awal "kata", kecuali awal kata penghubung seperti *di, ke, dari, of, the, and* dan sebagainya;
- 6) ketikkan tahun penerbitan artikel;
- 7) ketikkan nomor halaman artikel;
- 8) ketikkan volume;
- 9) ketikkan nomor/isu;
- 10) Akhiri dengan OK.

The screenshot shows the 'Create Source' dialog box in Microsoft Word. The 'Type of Source' is set to 'Journal Article' (1). The 'Language' is set to 'Indonesian (Indonesia)'. The 'Bibliography Fields for APA' section is expanded, showing the following fields: Author (Abbas J. Ali, 3), Title (Islamic perspectives on leadership: A model, 4), Journal Name (International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5), Year (2009, 6), Pages (160-180, 7), Volume (2, 8), and Issue (2, 9). The 'Show All Bibliography Fields' checkbox is checked (2). The 'Log name' field contains 'Ali09'. The 'OK' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom right.

Hasil pengisian atribut artikel akan terlihat seperti berikut ini: (Ali, 2009). Sedangkan di dalam bibliografi atau daftar pustaka akan terlihat informasi atribut jurnal tersebut dengan lengkap, seperti berikut ini:

Ali, A. J. (2009). Islamic perspectives on leadership: A model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* , 2 (2), 160-180.

4.4. Contoh Penulisan Sitasi dari *Web site* dan *Document From Website*

Web site dalam era ini selalu menjadi sumber referensi penulisan ilmiah. Hanya saja perlu diperhatikan, *web site* yang disitasi adalah *web site* resmi dan terpercaya. *Web site* pribadi seperti blog tidak dianjurkan menjadi rujukan dalam penulisan ilmiah.

Di *Microsoft Word* terdapat dua jenis sitasi *web site*, antara lain: (1) *Web site*, yakni sitasi berbentuk suatu informasi yang tertulis langsung di halaman suatu *web site*; dan (2) *Document from Web site*, yakni sitasi berupa dokumen yang ada dalam suatu *web site*, biasanya tidak tertulis langsung tetapi berupa lampiran seperti dokumen yang dapat di-*download*.

Sebagai contoh, gambar di bawah ini adalah sebuah dokumen “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014” di dalam *web site* Bank Indonesia.

The screenshot shows the Bank Indonesia website with the following elements:

- Browser Address Bar:** www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx
- Navigation Menu:** Tentang BI, Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, Ruang Media, Peraturan, Publikasi, Statistik.
- Financial Data (Left Sidebar):**
 - Kurs Tengah USD - IDR: 14,322 (10/9), 14,306 (11/9)
 - JISDOR (USD-IDR): Rp 14,306 (11-09-15)
 - BI Rate 18-08-2015: 7,5 %
 - Cadangan Devisa 31-08-15: \$ 105,346 M1
 - Inflasi IHK (yoy) Agustus 2015: 7,18 %
 - Target Inflasi 2015: 4% (±1%)
 - Hasil Lelang SBI dan SBS
- Main Content Area:**
 - Breadcrumb:** Home > Publikasi > Laporan Tahunan > Laporan Perekonomian Indonesia
 - Title:** Laporan Tahunan
 - Metadata Table:**

Judul	Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014
Tanggal	29-04-2015
Sumber Data	Departemen Komunikasi
Kontak	Contact Center BICARA : (kode area) 500 131, Fax.: (021) 386-4884, e-mail bicara@bi.go.id
Hits	17620
Deskripsi	
Lampiran	Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2014 (7,65 MB)

Penulis adalah organisasi/lembaga (*corporate*) yakni “Bank Indonesia”. Nama halaman *web* (*web page*) adalah “Laporan Perekonomian Indonesia”, atau boleh juga dilihat dari judul tulisan “Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014”. Tahun tulisan “2014”. Tulisan diakses pada tanggal 14 Juni 2015. Alamat *web site* atau *url* adalah “http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx”.

Berdasarkan informasi atribut sumber referensi tersebut maka cara pengisiannya terlihat dalam gambar di bawah ini.

The image shows a 'Create Source' dialog box with the following fields and values:

- Type of Source: Web site
- Language: Indonesian (Indonesia)
- Author: Bank Indonesia (Corporate Author checked)
- Name of Web Page: Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014
- Name of Web Site: Bank Indonesia
- Year: 2014
- Year Accessed: 2015
- Month Accessed: Juni
- Day Accessed: 14
- URL: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx
- Tag name: Ban14

Hasil pengisian tersebut akan terlihat seperti ini: (Bank Indonesia, 2014). Sementara itu di dalam bibliografi atau daftar pustaka akan terlihat informasi sitasi tersebut dengan lengkap, seperti berikut ini:

Bank Indonesia. (2014). *Laporan perekonomian Indonesia tahun 2014*. Dipetik Juni 14, 2015, dari Bank Indonesia: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx

Teknik-teknik penulisan sumber sitasi lainnya di Microsoft Word dapat digunakan seperti cara di atas.

Daftar Pustaka

- Ali, A. J. (2009). Islamic perspectives on leadership: A model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* , 2 (2), 160-180.
- Bank Indonesia. (2014). *Laporan perekonomian Indonesia tahun 2014*. Dipetik Juni 14, 2015, dari Bank Indonesia: http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2014.aspx
- Costello, P. J. (2007). *Action research*. London: Continuum.
- Jones, P., & Farness, J. (2002). *College writing skills*. San Diego: Collegiate Press.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi penelitian bisnis: Konsep dan aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kumpulainen, K., & Green, J. S. (2014). *International of learning and media*. Dipetik Nopember 25, 2015, dari MIT Press Journals: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/IJLM_a_00091#.VHhS1iKsWJU
- McKernan, J. (2008). *Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy and action*. New York: Routledge.
- Microsoft. (2016). *Bibliography citation styles*. Dipetik September 12, 2015, dari Microsoft: <https://support.office.microsoft.com/en-S/Article/Bibliography-citation-styles-79f0c268-fd3b-4529-b31d-1fccf18020cc?ui=en-US&rs=en-001&ad=US>
- Salleh, M. S. (2014). Islamisasi pemikiran pembangunan. Dalam M. S. Salleh, Muhyarsyah, M. Qorib, M. S. Hanafi, Sukiman, Warjio, et al., & A. Juliandi (Penyunt.), *Islamisasi pembangunan*. Medan: UMSU Press.
- Seals, M., Hammons, J., & Mamiseishvili, K. (2014). Teaching assistants' preparation for, attitudes towards, and experiences with academic dishonesty: Lessons learned. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education* , 26 (1), 26-36.
- Susilo, B., Siagian, A., & Bernard, J. F. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Gramedia.